

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING INSON HUQUQLARI SOHASIDA MAJBURIY MEHNAT VA BOLALAR MEHNATINING AYRIM TURLARINI TAQIQLASH BORASIDAGI QONUNCHILIK ASOSLARI

Zebo Eshmamatova

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Jumaqulov Xusniddin Shokir o’g’li

Toshkent davlat transport universiteti assistent o’qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada inson huquqlarining ajralmas qismi hisoblangan bolalar huquqlarini himoya qilish, ularning mehnatning o'g'ir shakllarida ishlatilishiga qarshi kurashish, shuningdek, har kimning erkin mehnat faoliyati bilan shug'ullanish borasidagi huquqlarini himoya qilishning O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida aks ettirilishi, bu boradagi xalqaro standartlarga amal qilinayotgani, joriy etilayotgan yangi islohotlar, majburiy mehnat va bolalar mehnatining taqiqlangan shakllarini amalga oshirmaslik hamda yuqorida aytilgan huquqlarning ta'minlanishini kafolatlovchi boshqa huquqiy asoslar to'g'risida so'z yuritiladi.

Tayanch iboralar: majburiy mehnat, inson huquqlari, intizomiy chora, huquqiy islohot, ratifikatsiya, bolalar mehnatining eng yomon shakllari, bolalar ombudsmani, demokratiya, ijtimoiy adolat.

Abstract: This article discusses the protection of children's rights, which is an integral part of human rights, the fight against the use of children in exploitative forms of labor, as well as the protection of everyone's rights to engage in free labor activities as reflected in the national legislation of the Republic of Uzbekistan. It examines the adherence to international standards in this area, the new reforms being implemented, the prohibition of forced labor and the banned forms of child labor, as well as other legal frameworks that guarantee the fulfillment of the aforementioned rights.

Key words: forced labor, human rights, disciplinary action, legal reform, ratification, worst forms of child labor, children's ombudsman, democracy, social justice.

Аннотация. В данной статье рассматривается защита прав детей, которые являются неотъемлемой частью прав человека, борьба с использованием детей в худших формах труда, а также защита прав каждого на свободную трудовую деятельность, отраженные в национальном законодательстве Республики Узбекистан. Обсуждаются внедряемые новые реформы, соблюдение международных стандартов в этой области, недопущение принудительного

труда и запрещенных форм детского труда, а также другие правовые основы, гарантирующие обеспечение вышеупомянутых прав.

Ключевые слова: Принудительный труд, права человека, дисциплинарная мера, правовая реформа, ратификация, наихудшие формы детского труда, омбудсмен по правам детей, демократия, социальная справедливость.

Hammamizga ma'lumki, mustaqillik yillarida O'zbekiston Xalqaro Mehnat tashkilotiga a'zo bo'ldi va ushbu tashkilotning 14 ta, jumladan, 8 ta asosiy konvensiyasi, shuningdek, bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi kurashishga doir konvensiyalari ratifikatsiya qilindi.

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) – Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimining ixtisoslashtirilgan muassasasi bo'lib, 1919-yilda tashkil topgan va hozirgi vaqtda jahonning 182 mamlakati XMT a'zolaridir. 1992-yilning mart oyida O'zbekiston Respublikasi XMTning to'la huquqli a'zosi bo'ldi.

Ta'kidlash lozimki, ushbu xalqaro tashkilotining asosiy maqsadi davlatlarda ijtimoiy adolat tamoyillarini, xalqaro tan olingan inson huquqlari va mehnat sohasidagi huquqlarni ilgari surish hisoblanadi.

Avvalo, majburiy mehnat to'g'risida so'z yuritadigan bo'lsak, mamlakatimizda majburiy mehnatni oldini olish va unga qarshi kurashish yuzasidan xalqaro huquqiy hujjatlar tan olindi va ijrosi yuzasidan milliy qonunchiligimizga o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida va boshqa qonun hujjatlarida majburiy mehnat, biror-bir jazo qo'llanishi bilan tahdid qilib, shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi sifatida ish bajarishga majburlash taqiqlanishini belgilashdan iborat fuqarolarning mehnat huquqlari kafolatlari qayd etildi. Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 44-moddasida sud qarori bilan tayinlangan jazoni ijro etish tartibidan yoxud qonunda nazarda tutilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanishi belgilandi .

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 5-moddasida mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlash prinsipi qayd etildi. Ya'ni, ushbu prinsip mehnat erkinligi har kimning mehnat qilishga bo'lgan o'z qobiliyatlarini tasarruf etish, ularni qonun bilan taqiqlanmagan har qanday shaklda amalga oshirish, mashg'ulot turini, kasbni va mutaxassislikni, ish joyini hamda mehnat sharoitlarini erkin tanlash huquqini anglatadi.

1930-yil 28-iyun, Jenevada qabul qilingan "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiyaga ko'ra, "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmagan har qanday shaxsdan har qanday jazolash tahdidi ostida

talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni anglatadi . Ya'ni majburiy mehnat biron-bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali (shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi tariqasida) ish bajarishga majburlash taqiqlanadi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, quyidagi holatlar majburiy mehnat hisoblanmaydi, ya'ni harbiy yoki muqobil xizmat to'g'risidagi qonunlarda nazarda tutilgan mehnat va u favqulodda holat yuz bergan sharoitlarda hamda sudning qonuniy kuchga kirgan hukmiga binoan amalga oshirilganda majburiy mehnat hisoblanmaydi.

Ta'kidlash lozimki, vakolatli hokimiyat organi xususiy shaxslar, kompaniyalar yoki birlashmalar manfaati uchun zo'raki yoki majburiy mehnat tayinlamaydi yoki tayinlanishiga ruxsat bermaydi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga va xalqaro mehnat standartlariga muvofiq fuqarolarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlashga doir chora-tadbirlarni kuchaytirish to'g'risida"gi 2017-yil 4-oktyabrdagi SQ-231-III-son qarori bilan bolalar mehnati va majburiy mehnatdan biron-bir shaklda foydalanishning oldini olish va bunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ushbu yo'nalishda kompleks tashkiliy-amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan parlament nazorati instituti joriy etildi.

Majburiy mehnat kabi salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik, davlat organlari ishidagi tizimli kamchiliklarni bartaraf etish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga jalb qilish holatlariga to'liq barham berish maqsadida 2018-yil 10-may kuni Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 349-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu Qaror bilan hokimlar, barcha darajalardagi davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari fuqarolarni, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash muassasalari, boshqa byudjet tashkilotlari xodimlarini hududlarini obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari, mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari, metall chiqindilari va makulatura yig'ish ishlariga jalb qilish holatlarining zudlik bilan oldini olish va bunga chek qo'yishi va jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar ko'rishi belgilandi. Bundan tashqari, qarorda davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar quyidagi shartlarga qat'iy rioya etilgan holda, ya'ni umumxalq hasharini o'tkazish to'g'risida faqat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli hujjati yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lganda hamda unda ishtirok etadigan shaxslar mehnat qiladigan tegishli tashkilot hududida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik normalariga qat'iy rioya etilgan holda faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etilishi va o'tkazilishi belgilab qo'yildi.

Ma'lumki, 2023-yil 10-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

“Tashabbusli budjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-117-son Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarorning 6-bandida tashabbusli budjetlashtirish jarayonlari doirasida budjet tashkilotlarining rahbar xodimlari tomonidan majburiy ovoz yig‘ish bo‘yicha xodimlarga topshiriq berishlari taqiqlanishi hamda majburiy ovoz yig‘ishga majburlash tegishli tashkilot xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilish sifatida tasniflanishi belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 27-martdagi O‘RQ-826-sonli Qonuni bilan kiritilgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, MJTKning 51-moddasiga ko‘ra, mehnatga biron-bir shaklda ma‘muriy tarzda majburlash, bundan qonunda nazarda tutilgan hollar mustasno, bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo‘ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ta‘lim tashkilotining pedagog xodimiga nisbatan sodir etilgan bo‘lsa, bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan bir yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo‘lishi qat‘iy belgilandi. Yuqoridagilarni inobatga olib, tashkilotlarda majburiy ovoz yig‘ish bo‘yicha xodimlarga topshiriqlar berilishini oldini olish va shu kabi holatlarga yo‘l qo‘ymaslik choralarining belgilanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda mamlakatimizda majburiy mehnatni oldini olish borasida huquqiy islohotlar olib borilmoqda. Mehnat qonunchiligi takomillashib, aholini majburiy mehnatga jalb qilishni oldini olish borasidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish yuzasidan islohotlar amalga oshirilayotganligini ta’kidlashimiz mumkin.

Bolalar mehnatiga kelsak, bu borada O‘zbekiston Xalqaro mehnat tashkilotining ayni yo‘nalishdagi 19 ta konvensiyasi hamda 1 ta bayonnomasini ratifikatsiya qilgan. Unda belgilangan tartib va talablar milliy qonunchiligimizda aks ettirib kelinmoqda.

Bolalar mehnatining taqiqlangan shakllariga oid norma bosh Qomusimiz bo‘lgan Konstitutsiyamizning 44-moddasida qat‘iy mustahkamlab qo‘yilgan. Unga ko‘ra: “Bolalar mehnatining bolaning sog‘lig‘iga, xavfsizligiga, axloqiga, aqliy va jismoniy rivojlanishiga xavf soluvchi, shu jumladan, uning ta‘lim olishiga to‘sqinlik qiluvchi har qanday shakllari taqiqlanadi”.

Xususan, amaldagi Mehnat kodeksiga muvofiq mehnatga tayyorlash uchun umumta‘lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar o‘quv yurtlarining o‘quvchilarini ularning sog‘lig‘i, xavfsizligi, to‘liq jismoniy, aqliy va ma‘naviy rivojlanishiga tahdid solmaydigan, ta‘lim olish jarayonini buzmaydigan yengil ishni o‘qishdan bo‘sh vaqtda bajarishi uchun – ular o‘n besh yoshga to‘lganidan keyin ota-onasidan birining yoki

ota-onasining o‘rnini bosuvchi shaxslardan birining yozma roziligi bilan ishga qabul qilishga yo‘l qo‘yiladi.

Bu qoidaning Konstitutsiyada alohida belgilanishi esa, siyosiy qat’iyatdan ortga qaytilmasligini anglatadi, ushbu sohada erishilgan yutuqlarni qat’iy mustahkamlaydi hamda bolalarning mehnatning og‘ir shakllaridan himoya qilish, ularni sog‘lom va barkamol bo‘lib voyaga yetishishlari uchun muhim huquqiy kafolat bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi 2008-yilda Xalqaro mehnat tashkilotining “Bolalar mehnatining og‘ir shakllarini taqiqlash va yo‘q qilishga doir shoshilinch choralar to‘g‘risida”gi Konvensiyani (1999) ratifikatsiya qilgan. Ushbu konvensiyaga muvofiq “bolalar mehnatining eng yomon shakllari” deganda qullik, jinsiy ekspluatatsiya, bolalarni qurolli to‘qnashuvlarda, noqonuniy faoliyatda yoki ularning sog‘lig‘iga, axloqiy va psixologik holatiga zarar yetkazadigan xavfli ishlarda ishlatish tushuniladi

O‘zbekiston Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi va Jinoyat kodekslarida bunday qilmishlar uchun ma’muriy va jinoiy javobgarlik choralari belgilangan.

Bolalar o‘qishda, shifokor va o‘qituvchilar ishda bo‘lishlari to‘g‘ri siyosiy qaror edi. Majburiy va bolalar mehnatining man etilishi Konstitutsiyada belgilab qo‘yilganligi ushbu siyosiy qaror abadiy ekanligini ko‘rsatadi.

Ayni paytda, ushbu konstitutsiyaviy norma bolalarning sog‘lig‘i, xavfsizligi, to‘liq jismoniy, aqliy va ma’naviy rivojlanishiga tahdid solmaydigan, ta’lim olish jarayonini buzmaydigan tarzda mehnat qilishlariga to‘sqinlik qilmaydi, ya’ni O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuniga ko‘ra, har bir bola o‘zining yoshi, sog‘lig‘ining holati va kasbiy tayyorgarligiga muvofiq qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat qilish, faoliyat turini va kasbni erkin tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash huquqiga ega. Aksincha, davlat yuqorida belgilanganidek qoidalarga amal qilib mehnat qilayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlaydi, zarur sharoit va imkoniyatlar yaratadi, bu yuqoridagi qonunda o‘z aksini topgan. Unga ko‘ra, davlat o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan ishlovchi shaxslarga ishni ta’lim bilan birga qo‘shib olib borishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish va qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa choralarni ko‘rish orqali bolaning mehnat qilish huquqi ta’minlanishini kafolatlaydi.

Amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar doirasida Oliy Majlisning bola huquqlari bo‘yicha vakili ya’ni bolalar ombudsmani institutining ta’sis etilishi alohida e’tiborga molik jihatdir. Ushbu institut bolalarning nafaqat adolatli mehnat faoliyati bilan shug‘ullanish, majburiy mehnat va mehnatning har qanday taqiqlangan shakllaridan foydalanishiga chek qo‘yishga, balki ularga tegishli har qanday

huquqlarning kafolatlanishiga mas'uldir.

Bundan tashqari Prezidentimizning 2021-yil 9-avgustdagi “Bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi Farmoni bilan Bolalar masalalari bo'yicha milliy komissiya hamda hududiy komissiyalar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu komissiyalar hududlarda bolalar mehnatini nazorat qilish va choralar ko'rish bo'yicha samarali faoliyat yuritmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston o'z hududida haqiqiy demokratiya, ijtimoiy adolat tamoyillari hamda inson huquqlarini chinakamiga ta'minlash borasida yirik va yetuk qadam tashlab ilgarilamoqda. U o'zining bu yo'lida xalqaro hamkorlik, xalqaro tajribaga muvofiq ish yuritishni qo'llab quvvatlaydi, ulardan samarali foydalanadi. Birinchi navbatda, bu borada qonunchilikdagi bo'shliqlarni yanada to'ldirish, qoidalarni qat'iy mustahkamlash, javobgarlikni oshirish muhim rol o'ynaydi. So'ng ularni amalga tatbiq etish, nazoratni qattiq va adolatli tashkil etish darkor. Ana shunday qadamlar natijasida hozirda davlatimiz majburiy mehnat va bolalar mehnatini tugatish bo'yicha sezilarli va e'tirofga loyiq natijalarga erishganini qayd etishimiz lozim. Bunga misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin. Yurtimizda majburiy mehnatni tugatish yuzasidan olib borilayotgan islohotlar va ularning samaralari xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlarining bevosita ishtirokida “Uchinchi tomon monitoringi” loyihasi asosida qishloq xo'jaligida bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanish monitoringi olib borilib, har yili tashkilot tomonidan yillik ma'ruzalar e'lon qilinmoqda. Xalqaro mehnat tashkilotining katta texnik maslahatchisi Y.Astrup tomonidan “Uchinchi tomon monitoringi” loyihasi doirasida 2020-yilgi paxta terimi mavsumida bolalar mehnati va majburiy mehnat holatlarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra mamlakatda 2020-yilda paxta terimiga majburiy jalb etish holatlari 2019-yilga nisbatan 33 foizga kamaygani ta'kidlandi. “Kotton Kompeyn” xalqaro koalitsiyasi so'nggi 10 yilda ilk bora o'tgan yili O'zbekistonda olib borilgan paxta terimi mavsumidagi majburiy mehnat holatlari monitoringida ayrim paxta yetishtiruvchi tumanlarda majburiy mehnat bilan bog'liq birorta holatni hujjatlashtirmadi. Ushbu xalqaro tuzilma mamlakatimizning inson huquqlari sohasida erishgan bu natijasini e'tirofga sazovor, deb baholadi.

Eng asosiysi, inson huquqlarining mazkur sohasi bosh Qomusimiz bo'lgan Konstitutsiyamizda alohida norma bo'lib belgilanganligi O'zbekiston Respublikasidagi bu boradagi barcha qonuniy asoslarning tub negizi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 44-modda (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>
3. “Majburiy mehnat to‘g‘risida”gi konvensiya (<https://lex.uz/docs/2741082>)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-apreldagi “Tashabbusli budjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-117-son Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 349-sonli qarori
6. Mehnat huquqi darsligi. Y.Tursunov. M.Usmonova Toshkent 2006.
7. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar
8. “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiya (<https://lex.uz/docs/2595913>)
9. O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvardagi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi 139-son Qonuni (<https://lex.uz/mact/-1297315>)
10. “Bolalar mehnatining og‘ir shakllarini taqiqlash va yo‘q qilishga doir shoshilinch choralar to‘g‘risida”gi Konvensiya 1999-yil 17-iyun, Jeneva (<https://lex.uz/docs/-1584627>)
11. <http://insonhuquqlari.uz> sayti.